

MA’NAVIY VA MAFKURAVIY YANGILANISHDA MILLIY BAYRAMLARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551998>

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

O‘zMU IFF Falsafa kafedrası
dotsenti, falsafa doktori(PhD)

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada milliy bayramlarni tantanali nishonlash xalqimizning asriy orzu-umidini, an’ana va urf-odatlarini, milliy o‘zligining asosiy xususiyatlarini mujassamlashtirib, vatanparvarlik his-tuyg‘usini tarbiyalashda ahamiyatga ega ekanligi yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** milliy bayramlar, orzu-umidlar, ijodkorlik, ulug‘vorlik, milliy ruh*

Zamonaviy odamning hayoti turli xil vaziyatlar, keskinliklar, haddan tashqari ruhiy yuklar, amalga oshmagan orzularga to‘la. Ruhiy yuklardan qutulish zaruriyati esa insonlarni xizmatdan keyingi jonli muloqotga, dilni yayratishga bo‘lgan ehtiyojini tug‘dirmoqda. Bunday ehtiyoj uni albatta omma orasiga, bayramlarga, sayillarga yoki tungi shaharga yetaklaydi.

Demak, shahar aholisi uchun dam oladigan va ommaviy tadbirlar o‘tadigan joylarni tashkil qilish, ularni estetik jihatdan bezash, odamlarning bo‘sh vaqtlarini bayramona kayfiyatda o‘tkazishiga sharoit yaratish masalasi zamonamizning dolzarb muammosiga aylanib bormoqda. Ommaviy dam olishning ideal shakli – bayramlardir. Chunki, bayram avvalo bo‘sh vaqt, jonli muloqot, ommaviy sayil, tantana, bezaklar va kiyimlar ko‘rigi, estetik zavq, ruhiy hamda ma’naviy ozuqa demakdir.

Ommaviy sayil, tantana, ramziy bezaklar bugungi kunda milliy bayramlarning badiiy mohiyatini tahlil qilishda va ularda uyg‘unlashgan estetik unsurlar voqelik bilan dialektik aloqadorlikda ekanligini baholash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Aynan bayramlardagi zavqli tantanavorlik ishtirokchilarni orzular dunyosiga olib kiradi va undagi uyg‘unlik – insonning ichki uyg‘unligiga ta’sir qiladi. Bayram ishtirokchisi muhit va insonlar bilan muloqot qilishi natijasida, o‘zining rangsiz kundalik hayotini yoritishga erishadi. Agar antik davrga nazar tashlasak, teatr san’ati “fojeaviylik” odamni ma’nan va ruhan poklagan(o‘zgartirish funksiyasi), o‘rta asrlarga kelib tomoshalar orqali odamlarni yupatgan(kompensator funksiya). Demak, tantanavor nishonlangan tadbirlar – insonlarga bayramona kayfiyat ulashish orqali ko‘tarinki kayfiyat asosida mushohada qilish imkonini beradi.

Hozirgi kun jihatidan ham olib qarasa, milliy bayramlarning o‘ziga xos funksiyalaridan biri – kompensator funksiya bo‘lib¹, u texnogen sivilizatsiya asrida yangi texnologiyalarning rivojlanishi munosabati bilan badiyat qonunlariga rioya qilgan holda bayramlarni nishonlashning yangi dizaynini yaratishdir. Ya’ni, bu funksiya uchta asosiy jihatga ega: 1) chalg‘ituchi – gedonistik o‘yin va ko‘ngilochar tomoshalar; 2) tasalli berish; 3) asl kompensator – insonning ma’naviy uyg‘unligiga hissa qo‘shishdir.

Ushbu funksiyaning uchinchi jihatiga e’tior qaratadigan bo‘lsak, mustaqilligimizning ilk davrida yangi shakllangan bayramlarning estetik tarbiyadagi ahamiyatini hisobga olgan davlat, uning tantanalarini matbuot, radio, televidenie orqali targ‘ib qilishni yo‘lga qo‘ydi va teatrlashgan shaklda, yuqori badiiy-estetik saviyada o‘tkazilishini nazoratga oldi. Buning natijasida, tantanavor nishonlangan milliy bayramlar o‘ziga yuklatilgan badiiy va falsafiy funksiyalarni bajara boshladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, bugun ma’naviy va mafkuraviy yangilanishga hamda yuksalishga o‘z hissasini qo‘shayotgan quyidagi milliy bayramlarning estetik tamoyillariga to‘xtalib o‘tsak.

Yangi yil bayrami (1 yanvar). O‘zbekiston xalqlari hozirgi kunda ikki yangi yilni, an’anaviy yil boshi – “Navro‘z”ni (nav-yangi, ro‘z-kun) va butun dunyoda rasmiy qabul qilingan 1 yanvardagi – Yangi yil bayramini nishonlaydi.

O‘zbeklar uchun 1 yanvardagi “Yangi yil bayrami”: ijtimoiy-siyosiy; madaniy; oilaviy; bolalarning an’anaviy tantanasi; badiiy-estetik shakldagi mafkuraviy tadbir; eng uzoq davom etadigan umumxalq shodiyonasi bo‘lib qoldi. Sababi, bu bayram, mamlakatimizdagi 130 dan ziyod millat va elatlarning hamjihatlikda nishonlaydigan do‘stlik bayramiga aylandi. Chunki, bu bayram – millati, diniy e’tiqodi, irqi, yoshidan qat’iy nazar, barchaga birdek zavq bag‘ishlaydi.

Yangi yil bayramining o‘ziga xosligi – eski yildan, yangi yilga o‘tar kechasi bu tadbir – “oilaviy bayram” sifatida nishonlanishidadir. Oilada jamlanganlar, bayramona tayyorgarlikdan so‘ng, dasturxon atrofida soat millari o‘n ikkiga zang urishigacha o‘tgan yilga sarhisob berib, hayratlanib, yangisiga yaxshi niyatlar aytilib, bir-birlarini qutlaydi, sovg‘alar ulashishadi. Yangi yilning birinchi daqiqalaridan boshlab, oilaviy bu bayram – yangi rejalar bayramiga aylanadi va hamma o‘z qadrdonlarini bir yoshga ulg‘aygani bilan muborakbod qiladi.

“Navro‘z” bayrami (21 mart) tantanalari o‘zining tarixiy ildiziga va falsafiy mohiyatiga ega. Qahraton qishning ayozli kunlaridan charchaganlar bahor faslining go‘zal bayrami bo‘lmish “Navro‘z”ga hozirlik ko‘radilar. Yoshi ulug‘ buvilarimiz “Navro‘z” bayramining shoh taomi bo‘lmish sumalak pishirishga tayyorgarlik ko‘rib,

¹Бычков В.В. Эстетика. - Москва:Гардарики,2008. Стр. 95.

bug‘doy undiradilar. Chunki, sumalak – ilk ko‘klam darakhchisi, baraka, hosildorlik, ahillik, tan sihatlik va ezgulik timsoli sifatida Navro‘z bayramining ko‘rki hisoblanadi. “Sumalak bazmi”ga taraddud har bir xonadonga o‘ziga yarasha fayz-baraka olib kiradi. Buvilarimiz ungan bug‘doy shirasini “Navro‘z” bayramigacha pishirib ulgurishga harakat qilishadi. Bayramning bosh taomi hisoblangan sumalak xonadonlardagi “Sumalak bazmi”dagi shodlikni, mahallalardagi “Sumalak sayli”ga, u o‘z navbatida “Navro‘z” bayramiga ulanib ketadi. Olimlarimiz ta‘kidlaganidek, “Sumalak pishayotganda momolarimiz, qiz, juvonlar, kelinlarni to‘plab, o‘yin-kulgi qilishgan, bayt-g‘azallar aytishib, ko‘ngillarini xushnud etishgan”². “Sumalak bazmi”ga tayyorlanayotgan xonadon uni pishirish jarayonida: bazmu-jamshid uyushtiradi; bolajonlar turli xil o‘yinlar o‘ynashadi; she‘rlar aytishadi; yoshi kattalar esa cholg‘ular chalib o‘yin-kulgu qilishadi. Bu an‘ana hanuzgacha o‘z qadrini yo‘qotmagan. Aksincha, u yangilanib, transformatsiya natijasida o‘zlikni anglatadigan milliy qadriyatga aylanib bormoqda.

1991 yildan boshlab xalqimiz faxr va iftixor bilan nishonlab kelayotgan eng ulug‘ bayram – O‘zbekiston Respublikasining Mustaqillik kunidir. Bu kun o‘zbek xalqining azaliy orzusi ushlangan, xalq – xalq sifatida, millat – millat sifatida hur – erkin nafas olish imkoniyatiga ega bo‘lgan, milliy ong, milliy tafakkur, milliy g‘urur tantanasiga asos yaratilgan muqaddas kundir. O‘zbekiston rahbariyati mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab, Vatan ozodligi va erkin yashash – bebaho ne‘mat, ajdodlarimiz orzu qilgan – ulug‘ saodat, uning bahosi va mohiyati beqiyos ekanligini har bir yurtdoshimizning qalbi va ongiga singdirish zarurati borligini his qildi. Milliy istiqloq quvonchi, avvalo, o‘zligimizni anglashni, ma‘naviy yangilanishni, turli siyosiy kuch va harakatlarga qarshi tura oladigan milliy hamjihatlikni shakllantirishni talab qilmoqda edi.

Natijada, istiqloq quvonchini, millitning ruhiy ko‘tarinkiligini, mafkuraviy yangilanish qudratini namoyon qiladigan Mustaqillik kunini – umumxalq bayrami shaklida nishonlash rejasi paydo bo‘ldi. Bu bayram – mamlakatimiz o‘z oldiga qo‘ygan ezgu muddao va vazifalarni: biz qanday jamiyat; qanday davlat; qanday tuzum barpo etmoqdamiz; uning ma‘naviy asoslari nimalardan iborat?– degan savollarga javob beradigan teatrlashgan badiiy ifoda shaklini kashf qildi.

Xulosa qilib shuni etish mumkinki, milliy bayramlarimizda paydo bo‘ladigan zavq va quvonch: bu yurtda tug‘ilgan har bir ulug‘ zot kelajagi; qadimiy shaharlar g‘ururimiz; Vatan ozodligi va erkin yashash – bebaho ne‘mat; ozod Vatanning fuqarosi bo‘lib yashash – ulug‘ saodat; uning bahosi hamda qadri – beqiyos ekanligini har bir yurtdoshimizning qalbi va ongiga; fikri va zikriga; dili va tiliga;

²Қорабев У. Ўзбек халқи байрамлари. –Тошкент: Шарқ, 2002. 83–б.

amaliy faoliyatiga singdirish zaruratdir degan tushuncha bilan yashashga da’vat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бычков В.В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2008.
2. Qorabev U. O‘zbek xalqi bayramlari. – Toshkent: Sharq, 2002.
3. Qoraboev U. Odatnoma. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016.